

Проблемы устойчивого развития территории Приморского края

Николай Терещенко¹, Валерий Носовский^{1,*}, Данил Приходько¹

¹Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

Информация о статье

Поступила в редакцию:

27.10.2016

Принята

к опубликованию:

17.11.2016

УДК 332.02+338.49

JEL Q 01, R 11

Ключевые слова:

Приморский край, технико-экономический доклад, социально-инженерные системы, устойчивое развитие территорий, производственный кластер, показатели эффективности, механизм управления.

Keywords:

Far East, feasibility report, socio-engineering systems, sustainable development of territories, production cluster, efficiency parameters, control mechanism.

Аннотация

Рассмотрены проблемы социально-инженерной системы обустройства территории. Обоснованы определение и классификация показателей развития инфраструктуры. Представлен подход к устойчивому развитию территории на основе социально-инженерной системы. Выделены основные показатели и факторы развития сельских территорий. Проанализировано распределение муниципальных районов Приморского края по ключевым индикаторам. Предложены модель и механизм реализации производственного кластера сельской местности.

Issues of sustainable development of the Far East

Nikolai Tereshchenko, Valeriy Nosovskiy, Danil Prikhodko

Abstract

The target of research was patterns and trends of sustainable socio-economic development of rural areas on the basis of infrastructure creation and adequate operation. The subject of research was the socio-engineering systems in rural areas and the impact assessment of socio-engineering factors on the development of municipalities. The official document 'Strategy of socio-economic development of the Far East and the Baikal region for the period up to 2025' was analyzed to determine the state policy in relation to the stability of the Far Eastern Federal District and it was concluded that the methods and proposed solutions contained there do not meet the declared objectives. In contrast, events for the development of the territories should have a scientific basis, by taking into account existing problems and specialization areas which include assessment of impacts and risks. This article contains a number of proposals to address the identified problems of sustainable development of the Far East. In particular, issues regarding the socio-engineering system for territorial arrangement have been considered. The definition and classification of Infrastructure development parameters were rationalized. It also presents an approach to sustainable development of the territory based on socio-engineering system development. The core parameters and factors of rural territories were specified. Distribution of municipal

*Автор для связи: E-mail: nosovsky@bk.ru

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.220865>

districts of Primorskiy Krai by key indicators was analyzed. A model and mechanism for implementation of a rural production cluster was offered.

Основной целью стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. заявлено закрепление населения на отдаленных от центра России территориях¹, что предполагает повышение уровня жизни населения до среднего по России. Решить эту задачу можно при комплексном развитии территории, включая реформирование и реструктуризацию социальной, инженерной, транспортной, тарифной политики, создание реальных условий привлекательности территорий с позиции обеспечения базовых потребностей для населения региона в целом. Стратегия закрепления и воспроизводства трудовых ресурсов возможна только при условии достижения устойчивого развития регионов. Под устойчивым понимается такое развитие, при котором экономический рост и повышение уровня жизни населения осуществляются не в ущерб друг другу и не за счет будущих поколений. Отсутствие ориентации на устойчивый характер развития может привести к достижению поставленной цели в обозначенные сроки, но в долгосрочной перспективе реализация такой стратегии может создать определенные проблемы для этих территорий и вызовет обратный эффект [1].

Ключевым индикатором устойчивого развития территории является уровень прироста и объем валового регионального продукта (ВРП), в том числе промышленности, строительства, сельского хозяйства и транспорта, потребление электроэнергии отраслями экономики и населением. Объем реального ВРП – надежный критерий экономического благополучия населения, а скорость его изменения служит показателем экономического роста. Однако краткосрочные колебания реального ВРП вокруг его некоторого уровня определяют долгосрочную тенденцию развития территории. В частности, план стратегического развития муниципальных территорий Приморского края до 2025 г. предполагает изменения в структуре ВРП. Так, к 2025 г. планируется снижение доли сельского хозяйства и промышленности в результате роста транспортной отрасли и строительства. Заметно увеличатся инвестиции в добычу ресурсов. Темпы роста строительства связаны с потребностью в новых объектах инфраструктуры и вводе дополнительного жилья для населения, а рост инвестиций в добычу полезных ископаемых и развитие транспортной сети связаны с ориентацией на транзит сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Таким образом, социально-экономическое развитие территорий муниципальных образований различается производственными возможностями и неравномерностью. Изучение факторов, влияющих на изменение этих переменных, должно быть основано на экономических законах. Одним из них является закон производственных возможностей территории, на основе которого определяется эффективная производственная специализация территории. Оценку территории предлагается выполнять в виде технико-экономического доклада (ТЭД) по формированию и продвижению территорий опережающего развития (ТОР) (рис. 1).

¹ Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2009 г. N 2094-р «О Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.».

Рис. 1. Блок-схема разработки ТЭД по формированию и продвижению TOP

Производственная специализация территории сопровождается реализацией программы социально-инженерного обустройства. Механизмом ее эффективного осуществления выступает создание домостроительной системы (ДСС), аналогом которой является инвестиционно-строительный проект.

На прединвестиционной стадии разработки ДСС предлагается создание ТЭД, который определяет стратегические индикаторы диагностики внешней

и внутренней среды формирования территории, а также совместимость корневых и ключевых компетенций, оценки уровня инновационной деятельности на территории, включая весь перечень проектного управления, стимулирования инноваций с учетом конкурентоспособности производства и программно-целевых установок.

Социально-инженерная система территории зависит от профиля основной производственной деятельности, определяет ее привлекательность для инвестиций, благополучие и безопасность населения.

Важным инструментом обеспечения устойчивого развития может стать создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Приморском крае². Это Надеждинская индустриально-промышленная площадка, Михайловский инновационный агропромышленный парк, технико-внедренческая зона на о-ве Русский, проекты ВНХК и «Большой порт Зарубино», а также «Суходол» – портово-производственная территория. Предусмотрен особый правовой режим, включающий налоговые льготы и отсутствие ограничений на привлечение иностранной рабочей силы. Обзор основных направлений и структуры инвестиционной деятельности ТОСЭР показал, что указанные проекты не предполагают строительства объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилья, а, значит, будут функционировать за счет трудовых мигрантов и в конечном счете станут причиной сокращения малого бизнеса, роста безработицы и снижения доходов бюджета муниципальных образований [2].

Несмотря на заявляемый стратегией курс на диверсификацию экономики и развитие инновационных отраслей, предлагаемые индикаторы ее реализации свидетельствуют об ориентации на добычу и транспортировку полезных ископаемых в страны АТР, а также на ввоз и транспортировку технически сложных иностранных товаров в Россию. Усиление зависимости территорий от экспорта сырья чрезвычайно рискованно. Научно-технический прогресс, изменение спроса и предложения на рынке энергоносителей и прочие факторы способны создать невыгодные условия для продажи полезных ископаемых в страны АТР, что приведет к резкому росту безработицы, снижению уровня жизни и неизбежному оттоку населения [3].

Меры по реализации настоящей стратегии разрознены и не связаны между собой. Достижение индикаторов социального развития предполагается через ввод нового жилья и инвестиции в систему здравоохранения, но не увязывается с реализацией проектов ТОСЭР. Мероприятия по привлечению инвестиций и строительство необходимой инфраструктуры будут осуществляться независимо от социального обустройства территорий. Приморский край получит территории, не обеспеченные социальной инфраструктурой, или с новым жильем и улучшенным медицинским обслуживанием, но без рабочих мест.

Устойчивое развитие территории предполагает создание новых рабочих мест и привлечение инвесторов, обеспечение сопутствующей социально-инженерной инфраструктуры, которая будет удовлетворять потребностям предприятий, их работников и местного населения. Реализация подобных мер позволит получить долгосрочный эффект без вероятного появления новых проблем и угроз [4].

² Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Основой устойчивого развития территории является социально-инженерная система – комплекс взаимосвязанных объектов (инженерных коммуникаций, производственных и непроизводственных объектов, земельных и трудовых ресурсов, материальных и нематериальных активов), обеспечивающих создание обоснованных необходимых условий (организационных, производственных, правовых, экономических, управленческих, административных и пр.) в социально-трудовой сфере в целях повышения качества жизни населения и дохода территории [5].

Для социально-инженерной системы территории важными индикаторами являются валовая продукция по отраслям, уровень жизни, обеспеченность транспортной сетью дорог, жильем, объектами здравоохранения, образования, спорта и туризма, электроснабжения, водоснабжения и связи (рис. 2).

Показатели	Факторы	Критерии
<ul style="list-style-type: none"> • Доходы бюджета • Валовая продукция по отраслям 	<ul style="list-style-type: none"> • Территория • Население • Образование • Здравоохранение • Жилье • Культура • Спорт • Транспорт 	<ul style="list-style-type: none"> • Доходы населения • Структура потребления • Миграция

Рис. 2. Основные показатели и факторы социально-инженерной системы

Механизмы управления развитием территории определяются Правительством РФ, администрацией субъекта, городского округа и муниципального района (рис. 3). Выбор приоритетных стратегий развития, оценка и территориальное планирование обсуждаются Государственной думой РФ, законодательными собраниями регионов и думами муниципальных районов в соответствии с программами социального развития и повышения устойчивости.

Рис. 3. Механизм управления развитием территории

Показатель доходов консолидированного бюджета муниципального образования является одним из критериев для сравнения экономического положения территорий между собой и ключевым индикатором социально-инженер-

ной системы. По Приморскому краю наблюдается в абсолютных цифрах более чем двукратная разница в уровне доходов бюджета между крайними группами [6]. Это уже является показателем того, что представленные территории обладают принципиально разными финансовыми возможностями, что должно отражаться на реализации программ социально-экономического развития. Чем меньше размер собственных средств муниципального образования, тем сильнее оно зависит от регионального и федерального бюджета.

Территории неоднородны по размеру, численности проживающего населения, экономической специализации, развитию инфраструктуры и прочим значимым факторам. Поэтому необходимо изучить состав и структуру доходов, чтобы определить источники их формирования (таблица).

**Состав и структура доходов бюджетов муниципальных образований
в Приморском крае (2015 г.)**

Источник дохода	Величина дохода, млн руб.	Доля источника в доходах, %
Налог на доходы физических лиц	35443,6	60,8
Налог на совокупный доход	5571,6	9,6
Налоги на имущество	11985,8	20,6
Государственная пошлина, сборы	381,2	0,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2813,2	4,8
Платежи за пользование природными ресурсами	345,5	0,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1741,4	3,0
Всего по Приморскому краю	58282,3	100

Анализ показал, что более 80 % доходов бюджета складываются из налогов на имущество (20,6 %) и доходов физических лиц (60,8 %). Это означает, что наполнение бюджета напрямую зависит от численности населения, количества субъектов малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, размера основных фондов организаций по видам экономической деятельности.

Одним из ключевых показателей, отражающих уровень производственного развития местности, является валовая продукция сельского хозяйства, которая была произведена на данной территории [7]. Основными факторами, влияющими на рассматриваемый показатель, являются близость к крупным городам, которые создают спрос на сельскохозяйственную продукцию (Надеждинский, Михайловский и Партизанский районы), и расположение в районе Приханкайской низменности с развитой мелиорацией и приемлемыми климатическими условиями (Ханкайский, Кировский, Спасский, Хорольский, Анучинский, Черниговский районы).

В Приморском крае построена сеть сложных мелиоративных и гидротехнических сооружений, создавшая условия для возделывания риса в Приханкайской низменности. Поэтому есть все основания выделить рисоводческий кластер в бассейне озера Ханка (рис. 4).

Рис. 4. Модель социально-инженерной системы производственного кластера территории

Организация особой экономической зоны на территории муниципальных районов, приоритетом которой является развитие рисоводства, позволит раскрыть потенциал действующих мелиоративных систем. Создание новых рабочих мест будет сопровождаться строительством нового жилья, обеспечением населения медицинскими услугами и доступным дошкольным и школьным образованием [8].

Рисовые мелиоративные системы являются необходимым условием функционирования рисоводческого кластера. Поэтому потребуется выделение средств на восстановление мелиоративных сооружений и обеспечение доступа к ним транспортной инфраструктуры. Для привлечения частных инвесторов предлагается создать особый правовой режим, включающий не только налоговые льготы для бизнеса, но и определение прав собственности на землю, а также гидротехнические сооружения мелиоративных систем в рамках организуемого кластера.

Повышение устойчивости развития территории возможно при совместном решении проблемы обеспечения трех составляющих указанных выше инфраструктур. Устойчивое развитие территории эффективно в случае одновременного учета социальных и экономических интересов населения. Проекты территорий опережающего социально-экономического развития направлены на привлечение частных инвестиций и не учитывают имеющуюся инфраструктуру и специализацию территорий.

В Приморском крае существует возможность создания рисоводческого кластера на основе сложных гидротехнических сооружений, построенных во второй половине 20 в. Для этого необходимо обеспечить транспортную логистику и переработку продукции. Привлечение трудовой миграции также требует регулирования экономической активности и занятости местного населения, развития производственной и социально-инженерной инфраструктуры рисоводческой отрасли края в комплексе.

Список источников / References

1. John Blewitt. *Understanding Sustainable Development*. Moscow, 2008. 256 p.
2. Delgado M., Porter M.E., Stern S. Clusters and Entrepreneurship. *Journal of Economic Geography*, 2010, vol. 10, no. 4, pp. 495–518.
3. Tsuneo, Akaha. *Politics and Economics in the Russian Far East: Changing Ties with Asia-Pacific*. London, 1997. 256 p.
4. Lee, Rensselaer. The Russian Far East: Opportunities and Challenges for Russia's Window on the Pacific. *Orbis*, vol. 57, no. 2, pp. 314–324.
5. Носовский В.С., Приходько Д.С., Терещенко Н.С. Социально-инженерное обустройство сельских территорий и его регулирование. *Проблемы мелиорации и водного хозяйства на Дальнем Востоке России*. Вып. 18. Владивосток, ДальНИИГиМ, 2014, сс. 199–208 [Nosovskiy V.S., Prikhod'ko D.S., Tereshchenko N.S. Sotsial'no-inzhenernoe obustroystvo sel'skikh territoriy I ego regulirovanie [Social and engineering arrangement of rural territories and his regulation]. *Problemy melioratsii i vodnogo khozyaystva na Dal'nem Vostoke Rossii. Problems of melioration and water management in the Far East of Russia* Iss. 18. Vladivostok, Dal'NIIGiM Publ., 2014, pp. 199–208.]
6. *Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов. 2014: статистический ежегодник*. Владивосток, Приморскстат, 2014. 259 с. [*Primorskiy kray. Osnovnyye pokazateli deyatel'nosti gorodskikh okrugov I munitsipal'nykh rayonov* [Primorsky Krai. Main indicators of activity of city districts and municipal districts. 2014]. Vladivostok, Primorskstat Publ., 2014. 259 p.]
7. Приходько Д.С., Носовский В.С. Группировка сельских территорий по уровню сельскохозяйственного производства. *Формирование инфраструктуры развития регионального АПК: теория и практика. Материалы 14 международ. науч.-практич. конф.* Барнаул, Изд-во СибНИЭСХ, 2015, сс. 317–319. [Prikhod'ko D.S., Nosovskiy V.S. Gruppировка sel'skikh territoriy po urovnyu sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva [Group of rural territories on the level of agricultural production]. *Formirovanie infrastruktury razvitiya regional'nogo APK: Teoriya I praktika: materialy 14 mezhdunarod. nauch.-praktich. konf* [Formation of infrastructure of development of regional agrarian and industrial complex: theory and practice. Materials 14 of the international scientific and practical conference]. Barnaul, SibNIESH Publ., 2015, pp. 317–319.]

8. Носовский В.С., Носовский С.В., Золотов Б.А. Управление развитием и рисками производства риса в Приморском крае. *Мелиорация и водное хозяйство*, 2015, № 5, сс. 6–13 [Nosovskiy V.S., Nosovskiy S.V., Zolotov B.A. Upravlenie razvitiem i riski proizvodstva risa v Primorskom krae [Management of development and risks of production of rice in Primorsky Krai.]. *Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo*=*Melioration and water management*, 2015, no. 5, pp. 6–13.]

Сведения об авторах / About authors

Терещенко Николай Степанович, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой строительства и управления недвижимостью Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. 690920 г. Владивосток, о-в Русский, кампус ДВФУ, корпус С. Тел.: 8(924)733-09-62. *E-mail: tereshchenko_nik@mail.ru.*

Nikolaiy S. Tereshchenko, Candidate of Economics Sciences. Far Eastern Federal University, School of Engineering, Head of the Department of Construction and Real Estate Management. Bldg. С Ajax Street, 690920, Vladivostok. Tel: 8(924)733-09-62. *E-mail: tereshchenko_nik@mail.ru.*

Носовский Валерий Сергеевич, доктор экономических наук, генеральный директор акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (АО «ДальНИИГиМ»). 690106 г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 34. Тел.: 8(914)707-53-93. *E-mail: nosovsky@bk.ru.*

Valeriy S. Nosovskiy, Doctor of Economic Sciences. Joint Stock Company «Far Eastern Research Institute of Hidrotechnics and Land Reclamations», General Director. Krasnogo Znameni prospect, 34, 690106, Vladivostok. Tel: 8(914)707-53-93. *E-mail: nosovsky@bk.ru.*

Приходько Данил Сергеевич, аспирант Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. 690920 г. Владивосток, о-в Русский, кампус ДВФУ, корпус G. Тел.: 8(951)026-38-46. *E-mail: shancara@bk.ru.*

Danil S. Prikhodko, Far Eastern Federal University, School of Economics and Management, postgraduate student. Bldg. G Ajax Street, 690920, Vladivostok. Tel: 8(951)026-38-46. *E-mail: shancara@bk.ru.*